

KO'MILGAN TOK TUPLARINI OCHISHDA TAVSIYA ETILAYOTGAN ROTATION ISHCHI ORGANGA QO'YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI ISHLAB CHIQISH

Ermatov V. A.

Maxammadov M.A.

Sharifboyev F.

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964612>

Kirish. Tok O'rta Osiyoning deyarli barcha dehqonchilik rayonlarida, ayniqsa Farg'ona va Zarafshon vodiylari, Toshkent, Xorazm, Qashqadaryo vohalari, Amudaryoning o'ng va so'l sohillarida ko'p ekilgan. Uzumchilik sanoat ahamiyati darajasiga ko'tarilgach, uzum mahsulotlari (shini, mayiz) atrofdagi yaqin sharq mamlakatlari, shuningdek, Volga bo'yi sohillari bozorlariga ham olib borilgan. O'sha davrda ekilgan uzum navlarining xilma - xilligi, tokzorlarga ishlov berish, tuplarni parvarish qilishning samarali usullari (yerni kuz va bahorda haydash, qish mavsumida ko'mish va erta baxorda ochish, tokni payvandlash, parxish qilish, kesish, kasallik va zararkunandalarga qarshi turli eritmalarni purkash va h.k.) tokchilikning rivojlanganligidan dalolat beradi[1; 9-b].

Mavzuning dolzarbligi. Respublikamiz uzumchiligi oldida turgan asosiy vazifalar tokzorlar plantatsiyalarining hosildorligini oshirishni talab qiladi, hosildorlikni oshirish uchun uzum uchun eng maqbul bo'lgan ekin maydonlarini kengaytirish, navlarni yaxshilash, shu bilan birga resurs tejankor texnologiyalarni qo'llash kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, respublikamizda aksariyat uzum yetishtirishga mo'ljallangan mintaqalarning iqlimi keskin kontinental hisoblanadi, bu esa shu mintaqalarda yuqori sifatli va yuqori xosilli uzum yetishtirish uchun qish mavsumida tokni ko'mishni va erta baxorda uni ochishni talab etadi[2, 3, 4].

Ma'lumki uzum mevasini yetishtirish davrida o'ziga xos agrotexnik tadbirlar amalga oshiriladi. Bu agrotexnik tadbirlarning eng murakkab va ko'p mablag' talab etiladigan jarayoni ko'milgan tok tuplarini ochish hisoblanadi. Bu jarayonni amalga oshirishda tok yetishtirilayotgan tuproqning mexanik tarkibi, ko'milgan tuproq uyumining parametralari va tok novdalarining xajmi katta ahamiyatga ega. Ko'milgan tok tuplarini ochishda o'ziga xos agrotexnik talablar qo'yiladi. Qo'yilgan agrotexnik talablarni bajarish uchun bir qator omillar salbiy ta'sir ko'rsatadi[5, 6].

Shuni ta'kidlash lozimki ko'milgan tok tuplari ochishda, tok tuplarini ochilish va tok tuplarining shikastlanish darajasi, ko'milgan tuproq qatlamini belgilangan masofaga qarab surilish va tuproqning maydalanish darajasi qo'yiladigan talablarga mos kelishi kerak[7].

Tokni parvarishlash davrida o'ziga xos agrotexnik tadbirlar amalga oshiriladi. Bu agrotexnik tadbirlarning eng murakkab va ko'p mablag' talab etiladigan jarayoni ko'milgan tok tuplarini ochish hisoblanadi. Bu jarayonni amalga oshirishda tok yetishtirilayotgan tuproqning mexanik tarkibi, ko'milgan tuproq uyumining parametralari va tok novdalarining xajmi katta ahamiyatga ega. Ko'milgan tok tuplarini ochishda o'ziga xos agrotexnik talablar qo'yiladi. Ko'milgan tok uyumini ochishda qo'llaniladigan rotatsion ishchi organ belgilangan agrotexnik talablarni bajara oladi. Belgilangan agrotexnik tadbirlarni bajarish uchun qo'llaniladigan rotatsion ishchi organga dastlabki talablar ishlab chiqildi.

Rotatsion ishchi organ ko'milgan tok uyumini ochish jarayonida tok tuplarining ustiga uyulgan tuproqni qator orasiga suradi va bunda:

- tuproqni suruvchi korpuslar o'tgandan so'ng qolgan tuproqning 80 % dan kam bo'lmagan qismi qator orasi tomonga surilishi lozim;
- ishchi organ o'tgandan so'ng qator oralarida hosil bo'ladigan notekisliklarning balandligi 8 cm gacha bo'lishi mumkin;
- tuproqni qator orasi tomon surilish masofasi o'rtacha 45-55 sm bo'lishi lozim;
- rotatsion ishchi organ o'tgandan so'ng ko'milgan tok uyumida qolgan tuproq miqdori 18 % dan ortmasligi lozim.
- ventilyator o'tgandan so'ng ko'milgan tok uyumida qolgan tuproq miqdori 2 % dan ortmasligi lozim.

Tok novdalari va kurtaklariga yetkaziladigan shikastlanish darajasiga qo'yiladigan talablar:

- tok novdalarining uzulishi va sinishi 1 foizdan oshmasligi kerak;
 - tok kurtaklarining shikastlanishi va novdadan uzilishi 1 foizdan oshmasligi kerak;
 - tok zangining sidirilishi 1 foizdan oshmasligi kerak;
 - tok tuplarining umumiy shikastlanish darajasi 3,5 foizdan oshmasligi kerak;
- Tavsiya etilayotgan rotatsion ishchi organ texnologik jarayonni sifatli va kam energiya sarflagan holda bajarishi uchun quyidagi asosiy parametrlarga ega bo'lishi kerak.
- rotatsion ishchi organning diametri 750-850 mm oraliqda bo'lishi;
 - rotatsion ishchi organga 8-12 dona tuproqni suruvchi va 8-12 dona tuproqqa ilashuvchi kuraklar o'rnatilishi;
 - rotatsion ishchi organ ko'milgan tok uyumiga 20-25° burchak ostida va harakat yo'nalishi bo'yicha 12-18° burchak ostida o'rnatilishi;
 - rotatsion ishchi organi tuproqni suruvchi kuraklarining ko'milgan tok uyumiga botish chuqurligi o'rtacha 80-100 mm bo'lishi;
 - rotatsion ishchi organning tuproqqa ilashuvchi kuraklari ko'milgan tok uyumiga botish chuqurligi o'rtacha 180-200 mm bo'lishi;
 - rotatsion ishchi organning kinematik ish rejimi 1,4-1,8 oraliqda bo'lishi;
 - rotatsion ishchi organning tuproqni suruvchi kuraklarining balandligi 60-80 mm bo'lishi;
 - rotatsion ishchi organning tuproqqa ilashuvchi kuraklarining kengligi 40-60 mm bo'lishi kerak[5, 6, 7].

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Temirov Sh., Uzunchilik. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, Davlat ilmiy nashriyot, Toshkent 2005, -248 b.
2. Maxmudov. G'. Zamonaviy uzumchilik asoslari "USAID from the American people" 2023, -205 b.
3. Джавакянц Ю.М, Горбач В.И. Виноград Узбекистана. Ташкент – 2001. -С. 69-149.
4. Turakulov M., Ermatov V., Yusufaliyev A and Batirov B. Results of laboratory research on the movement of soil with a rotary working body from the area of the shelter roll vineyard. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2022

5. M. Turakulov and V. Ermatov Justification scheme installation of a rotary working body for opening grape bushes. 2020 *IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.*
6. M.A.Turakulov, V.A.Ermatov, R.K. Raxmatullayev, B.K. Batirov Justification of the kinematic mode of operation of the rotary working body of the machine for opening the vineyard. *Journal of Agriculture & Horticulture International scientific journal* ISSN: 2770-9132. 2025 № 1,- 43-47 b.
7. Ermatov V. [Qo'llaniladigan rotatsion ish organning tuproqni suruvchi va tuproqqa ilashuvchi pichoqlar sonini aniqlash.](#) Евразийский журнал академических исследований 3 (3 Part 2), -37-41 b

